

Áreas de Competencia Digital Clave N2

Trabajamos las 5 áreas de competencias de DigComp, marco de referencia europeo, a las que añadimos una Área de Competencias 0 Hardware, software, sistema operativo y redes.

Esta primera área de competencias la incluyen SEPE y Gobierno de Navarra, marcos de referencia nacionales y territoriales, en sus programas formativos en competencias digitales.

Área de Competencias AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

Primer bloque de los programas formativos IFCT45, IFCT46 y Competencia clave: Digital N-2, y vertiente de Inclusión Digital del Plan de Inclusión y Capacitación Digital.

- Competencia 0.1: Uso básico del sistema operativo
- Competencia 0.2: Configuración del sistema operativo

Área de Competencias AC1: Tratamiento de la información

Área 1 DigComp: Alfabetización en información y datos

- Competencia 1: Navegación, búsqueda, filtrado datos, información, contenido digital
- Competencia 2: Evaluación de datos, información y contenido digital
- Competencia 3: Gestión de datos, información y contenido digital

Área de Competencias AC2: Comunicación y colaboración

Área 2 DigComp: Comunicación y colaboración online

- Competencia 4: Interacción a través de tecnologías digitales
- Competencia 5: Compartir a través de tecnologías digitales
- Competencia 6: Compromiso con la ciudadanía a través de tecnologías digitales
- Competencia 7: Colaboración a través de tecnologías digitales
- Competencia 8: Netiqueta
- Competencia 9: Gestión de la identidad digital

Área de Competencias AC3: Creación de contenidos

Área 3 DigComp: Creación de contenido digital

- Competencia 10: Desarrollo de contenidos digitales
- Competencia 11: Integración y reelaboración de contenidos digitales
- Competencia 12: Copyright y licencias
- Competencia 13: Programación

Área de Competencias AC4: Seguridad en la red

Área 4 DigComp: Seguridad en la red

- Competencia 14: Protección de dispositivos
- Competencia 15: Protección de los datos personales y privacidad
- Competencia 16: Protección de la salud y el bienestar
- Competencia 17: Protección del medio ambiente

Área de Competencias AC5: Resolución de problemas

Área 5 DigComp: Resolución de problemas

- Competencia 18: Resolución de problemas técnicos
- Competencia 19: Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas
- Competencia 20: Uso creativo de tecnologías digitales
- Competencia 21: Identificación de las brechas de competencia digital

Área de Competencias 0 (AC0)

Área de Competencias 1 (AC1)

Área de Competencias 2 (AC2)

Área de Competencias 3 (AC3)

Área de Competencias 4 (AC4)

Área de Competencias 5 (AC5)

